

IMPACTO DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) EN ESTUDIANTES DE MEDICINA: EVALUACIÓN DE LA TERAPIA COGNITIVO – CONDUCTUAL Y USO DE LAS TIC

LILIAN KIMBERLY HERBAS

Universidad Técnica Privada Cosmos

kimy88kh@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-1839-1678>

NAYRA GABRIELA VELASCO MEJÍA

Universidad Técnica Privada Cosmos

nayravel99@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-8826-5163>

DOI: 10.5281/zenodo.13958087

RESUMEN

Introducción: El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta en la infancia y puede persistir en la edad adulta. Se caracteriza por dificultad en la atención, hiperactividad e impulsividad. Los estudios muestran una alta prevalencia de síntomas de TDAH en estudiantes universitarios, incluso en aquellos estudiando medicina. El TDAH puede causar dificultades en diversos ámbitos, incluyendo el académico, laboral, social y emocional. Tratamiento psicofármaco se reconoce como insuficiente para actuar por sí sola y entendemos que la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) presenta una opción prometedora para reducir los síntomas del TDAH y los problemas asociados como la ansiedad y la depresión.

Metodología: El estudio observacional transversal se llevó a cabo para investigar la prevalencia del TDAH y trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad y estrés) en estudiantes de medicina. Los participantes fueron evaluados mediante la "Escala de Autoinforme sobre TDAH en adultos (ASRS V1.1)" y la "Escala abreviada de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21)", a través de un cuestionario virtual difundido en redes sociales. Analizando una muestra de 521 estudiantes de medicina, revelando que el 36% mostró indicios de TDAH y el 80% presentó algún tipo de trastorno del estado de ánimo, siendo la ansiedad la más prevalente (70.4%). El análisis también incluyó la evaluación del uso de tecnologías en el aprendizaje de estudiantes con TDAH, destacando el uso favorable de herramientas como Genially y Quizizz, aunque Educaplay fue percibida con menos aceptación. Además, un metaanálisis de 12 estudios mostró que la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es efectiva para reducir síntomas de TDAH, ansiedad y depresión, con mejoras continuas en los síntomas de TDAH tras finalizar el tratamiento. **Conclusiones:** Se requieren más estudios para comprender mejor el TDAH en estudiantes de medicina y desarrollar intervenciones aún más efectivas. Es importante combinar la TCC con otras intervenciones, como el uso de TIC y el apoyo

académico, para ofrecer un tratamiento integral. Cada estudiante es único, por lo que es necesario adaptar el tratamiento a sus necesidades individuales. Destacamos que la importancia radica en reconocer y abordar el TDAH en estudiantes de medicina. La detección temprana, la implementación de estrategias pedagógicas adecuadas y el uso de la TCC pueden mejorar significativamente la calidad de vida de estos estudiantes y su desempeño académico.

PALABRAS CLAVE

TDAH, resiliencia, TCC, TIC, subumbral, metodologías

INTRODUCCIÓN

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, también conocido por sus siglas TDAH, es considerado como un trastorno del neurodesarrollo el cual generalmente presenta en sus primeras manifestaciones antes de los 12 años, cuyos síntomas pueden persistir hasta la vida adulta. (1) La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el TDAH en adultos, puede manifestarse a través de dificultades, incluyendo problemas en relaciones interpersonales (bajo desempeño laboral o académico y problemas de autoestima). Además, está asociada a la depresión y la ansiedad. (6) El TDAH se caracteriza por síntomas inapropiados para el desarrollo de falta de atención y/o hiperactividad – impulsividad. Estudios epidemiológicos recientes revelan que la tasa de prevalencia de los síntomas de TDAH entre estudiantes universitarios varía ampliamente, oscilando entre el 2.8% y el 12.3% y hasta el 22.8% de los estudiantes pueden demostrar síntomas subumbral de TDAH. (2) Hasta el momento se han realizados pocos estudios para examinar la prevalencia de los síntomas del TDAH entre los estudiantes de medicina; lo cual contrasta marcadamente con los resultados de una encuesta reciente a gran escala en 145 escuelas de medicina de los EEUU que demostró que el TDAH era la discapacidad más común declarada por los propios estudiantes entre todos los tipos de discapacidad, en lo cual no se ha realizado un estudio en los estudiantes para examinar asociación al deterioro cognitivo conductual. Sin embargo, la psicología positiva se ha utilizado cada vez más en la prevención y el tratamiento en problemas de salud mental, así como en la promoción del bienestar subjetivo y la resiliencia es uno de los recursos psicológicos positivos que las personas con síntomas de TDAH pueden utilizar para afrontar los desafíos de la vida. (2) Dentro la TDAH en estudiantes, se tiene por objetivo analizar el apoyo que brindan las TIC como herramienta para el aprendizaje, trabajándose con una metodología descriptiva, donde los docentes consideran el uso de las TIC de forma favorable en el abordaje pedagógico, ya que en este sentido los docentes no deben abordar a los estudiantes con TDAH desde una visión terapéutica, sino, enfocarse en lo pedagógico, promoviendo un aprendizaje bajo principios de equidad estudiantil. (3) Se ha demostrado que los

adultos tienen un impacto significativo causando dificultades académicas y profesionales, sociales y emocionales. Aunque durante mucho tiempo se consideró la única opción viable, ahora se reconoce que la psicofarmacología rara vez es suficiente por sí sola. Teniendo esto en cuenta, la terapia cognitivo – conductual (TCC) parece ser un enfoque prometedor. Por lo tanto, uno de los objetivos de este artículo es revisar literatura científica y evaluar cuantitativamente la efectividad de la TCC en la reducción de síntomas asociados a TDAH y las manifestaciones asociadas de ansiedad y depresión, a través de varios estudios, mediante un metanálisis. (4)

METODOLOGIA

A) Diseño metodológico

Consiste en un estudio observacional de tipo Cross-sectional, donde los individuos son observados una sola vez en el tiempo; el cual tiene como objetivo conocer la prevalencia del TDAH, trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad y estrés) en los estudiantes de medicina.

Los instrumentos utilizados fueron la “Escala de autoinforme sobre el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos (ASRS V1.1)” y la “escala abreviada de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21)”, para la variable TDAH y para los trastornos del estado de ánimo, respectivamente. (1) Los instrumentos fueron recopilados en un formulario virtual de la plataforma de Google Form, el cual fue difundido por medio de las principales redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram, resaltando que se respetó la privacidad de cada participante

B) Diseño del estudio y sujetos

El estudio transversal se llevó a cabo en la Universidad Médica de China. (2) Se utilizó el método de muestreo en estudiantes de medicina clínica en el cual se utilizó una medición de los síntomas actuales del TDAH con la versión China de la Escala de Autoinforme de TDAH para Adultos (ASRS) (figura 1), la cual consta de dos subescalas, falta de atención e hiperactividad, cada una con 9 ítems. Se pidió a los encuestados que calificaran cada ítem en una escala de Likert de 5 puntos donde 0 (nunca) a 4 (muy a menudo), según sus experiencias durante los últimos 6 meses. (2)

C) Metodología descriptiva

La investigación se basó en una metodología descriptiva con diseño no experimental, en una población conformada por 11 docentes a quienes se les consultó el uso de TIC por parte de estudiantes con TDAH.

Aplicando una encuesta online (5) y un instrumento tipo cuestionario en escala Likert de cinco alternativas de respuesta con 15 ítems, siendo validado por juicio de expertos y cálculo de coeficiente de Alfa de Cronbach con un resultado de 0,89 siendo considerado confiable para su aplicación; de ese modo, recopilados los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva con apoyo del programa estadístico SPSS V25. (3)

D) Metaanálisis

Se centró en identificar y evaluar estudios de alta calidad que investigaran la eficacia de la TCC en el tratamiento del TDAH en adultos. Al establecer criterios de inclusión rigurosos y realizar una búsqueda exhaustiva, se buscó obtener una evidencia sólida sobre la efectividad de esta terapia. Donde los criterios de inclusión fueron requisitos para la selección de los estudios que revelan los síntomas asociados al TDAH donde se realizó seleccionó un proceso en dos etapas con variables analizadas.

Figura 1

Escala de Autoinforme de TDAH para Adultos (ASRS) Versión China

The image shows a digital interface of the ASRS questionnaire. It displays several questions with radio button options for responses. The questions are:

- ¿Con cuánta frecuencia tienes problemas para escuchar los últimos detalles de un proyecto (es decir: una actividad / tarea dada) cuando las partes difíciles de la tarea ya han sido realizadas?
 - Frecuentemente
 - Muy frecuentemente
 - Nunca
 - A veces
 - Pocas veces
- ¿Con cuánta frecuencia tienes dificultades para ordenar las cosas cuando tienes que cumplir una tarea que requiere organización?
 - Siempre
 - Casi siempre
 - A veces
 - Casi nunca
 - Nunca
- ¿Cuándo tienes una tarea que requiere mucho esfuerzo para pensar, ¿con cuánta frecuencia evitas o atrasas su comienzo?
 - Siempre
 - Casi siempre
 - A veces
 - Casi nunca
 - Nunca
- ¿Con cuánta frecuencia tienes dificultades para mantener la atención cuando haces un trabajo aburrido o repetitivo?
 - Siempre
 - Casi siempre
 - A veces
 - Casi nunca
 - Nunca
- ¿Con cuánta frecuencia te distraes la actividad o el ruido en tu alrededor?
 - Siempre
 - Casi siempre
 - A veces
 - Casi nunca
 - Nunca
- Sin contar me doy cuenta de que varias cosas se ordenan según esquemas y modelos repetitivos.
 - Estoy totalmente de acuerdo
 - Estoy totalmente en desacuerdo
 - Estoy bastante de acuerdo
 - Estoy bastante en desacuerdo
- Puedo hacer varias cosas al mismo tiempo.
 - Siempre
 - Casi siempre
 - A veces
 - Casi nunca
 - Nunca

Nota: El gráfico representa algunos ítems de muestra para los encuestados en una escala de Likert, para demostrar las escalas de tener probabilidad de tener TDAH. (2)

RESULTADOS

A) Dentro el análisis descriptivo tenemos las características poblacionales de los 250 participantes, la edad promedio fue de 23 años, con un rango de edades que partió desde los 17 hasta los 40 años. Se observó que el 36% presentó diagnóstico sugestivo para TDAH; el 80 % presentó algún tipo de trastorno del estado anímico; en la cuantificación estadística del uso de medidas de asociación, como el diseño de estudio presentado “Cross.sectional”

de los 250 participantes, la prevalencia de trastornos del estado anímico fue del 81,6%. De estos, el trastorno más prevalente fue la ansiedad con un 70,4%, seguido por la depresión (62,8%) y el estrés (57,6%).

B) Entre los 521 estudiantes de medicina, se reconoció a 8 estudiantes (1,54%) con alta probabilidad de tener TDAH y 36 estudiantes (6,91%) tenían la probabilidad de tener TDAH. Todos ellos fueron categorizados como grupo sintomático de TDAH, los cuales demostraron niveles bajos de resiliencia y satisfacción vital en relación con el grupo asintomático.(2)

C) El uso de TIC como:

USO DE GENIALLY: El 73% de los docentes encuestados consideran que el uso de Genially fue favorable en el aprendizaje con estudiantes con TDHA, siendo recurrente proseguir trabajando con esta herramienta. (3)

USO DE QUIZZ: El 27% de los docentes encuestados consideran que los estudiantes perciben como la herramienta Quizizz es favorable en el aprendizaje con estudiantes con TDHA, esto indica que no ha existido una alta preferencia por Quizizz.(3)USO DE EDUCAPLAY: El 46% de los docentes encuestados consideran en desacuerdo que el uso de Educaplay, mientras que el 35% se encuentra en la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo, siendo recurrente proseguir trabajando en la perfección pedagógica para promover un mejor aprendizaje en los estudiantes.(3)En esta investigación se incluyeron datos de 12 estudios controlados aleatorios, con un total de 575 participantes. Los resultados demuestran que la TCC es significativamente más efectiva que los grupos de comparación para mejorar los síntomas del TDAH (g de Hedges = 0,95), los síntomas de ansiedad (g de Hedges = 0,39) y la depresión (g de Hedges = 0,30). Tras la interrupción del tratamiento, sólo los síntomas del TDAH continúan mejorando.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este estudio es uno de los primeros en analizar la presencia de síntomas de TDAH en estudiantes de medicina y su relación con la resiliencia. Aunque la proporción de estudiantes con un diagnóstico formal de TDAH fue baja, un porcentaje significativo presentó síntomas. Esto sugiere que el TDAH podría estar subdiagnosticado en este grupo poblacional, especialmente considerando los altos niveles de estrés a los que están sometidos los estudiantes de medicina. Resaltamos la importancia de identificar a tiempo a los estudiantes con síntomas de TDAH, ya que estudios previos han demostrado que, sin tratamiento, las personas con este trastorno suelen experimentar dificultades en diversos aspectos de su vida.

La importancia de un enfoque pedagógico, deben centrarse en estrategias didácticas que promuevan el desarrollo del aprendizaje en lugar de adoptar un rol terapéutico. Las TIC pueden ser utilizadas para diseñar clases más atractivas y efectivas para estudiantes con TDAH. Es fundamental proporcionar instrucciones claras y concisas para captar la atención de los estudiantes y facilitar la comprensión de las tareas. El trabajo en equipo puede ser beneficioso para los estudiantes con TDAH, ya que les permite apoyarse mutuamente en el proceso de aprendizaje y de esta manera contribuir a la mejora de la autoestima y proporcionar oportunidades para el éxito y reconocimiento.

Además, se demuestra que la terapia cognitivo-conductual (TCC) es un tratamiento altamente efectivo para adultos con TDAH. La TCC superó a otras intervenciones, como la terapia de apoyo y la relajación, en la reducción de los síntomas de falta de atención e hiperactividad. Los efectos positivos de la TCC se mantuvieron incluso después de varios meses o un año de finalizar el tratamiento; Además de reducir los síntomas principales del TDAH, la TCC también disminuyó significativamente los síntomas de ansiedad y depresión suelen coexistir con el TDAH. En conclusión, tenemos resultados prometedores, donde los investigadores sugieren que podría ser aún más efectiva si se incluyen componentes específicos para tratar la ansiedad y la depresión; sin embargo, se necesitan más investigaciones para explorar la combinación de TCC con otras terapias y para adaptar el tratamiento a las necesidades individuales de cada paciente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Tapia J. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA) y trastornos del estado del ánimo en estudiantes de Medicina Humana peruanos: una prueba piloto a nivel nacional. Rev Chil Neuropsiquiatr. 2022 Sep 4;60(4).
3. Saldarriaga-Vera A del C, Briones-Palacios YM. El aprendizaje de estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad desde las TIC. EPISTEME KOINONIA. 2022;5(1).
5. ¿Cómo utilizar la escala de autoinforme para el TDAH? - Diagnóstico Mente [Internet]. [cited 2024 Oct 18]. Available from: <https://www.diagnostico-mente.org/blog/tdah/como-utilizar-la-escala-de-autoinforme-para-el-tdah/>
6. *Trastorno de déficit de atención con hiperactividad en adultos: Lo que usted necesita saber.* (s/f). National Institute of Mental Health (NIMH). Recuperado el 19 de octubre de 2024, de <https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-deficit-de-atencion-con-hiperactividad-en-adultos-lo-que-usted-necesita-saber>